

Educação em Direitos Humanos, violência escolar e gênero: o que revelam as pesquisas brasileiras (2015-2025)?

Human Rights Education, school violence and gender: what do brazilian research reveal (2015-2025)?

Jorge Ricardo Gouveia¹

Resumo: Este estudo, uma Revisão Sistemática da Literatura, analisa a produção acadêmica brasileira sobre a Educação em Direitos Humanos (EDH) como práxis pedagógica frente à violência escolar, compreendida como um fenômeno complexo e interseccional atravessado por opressões de gênero e sexualidade. O método seguiu as diretrizes do protocolo *PRISMA 2020*. As buscas foram realizadas nas bases de dados da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e do Portal OASIS.br, abrangendo o período de 2015 a 2025. O *corpus final* foi composto por 19 estudos (16 dissertações e 3 teses), submetidos à Análise de Conteúdo. Os resultados desvelam um abismo entre o arcabouço normativo da EDH e a prática escolar cotidiana. O eixo central da análise aponta a deficiência na formação (inicial e continuada) de docentes como o principal obstáculo para a efetivação de uma práxis baseada na EDH, como a mediação de conflitos, e para o enfrentamento das violências estruturais de gênero e da LGBTfobia. Conclui-se que a produção acadêmica, embora reconheça o potencial transformador da EDH, diagnostica um abismo entre o discurso teórico e a prática escolar, indicando a necessidade urgente de políticas de formação docente que articulem direitos humanos, gênero e práxis restaurativas como caminho ético e metodológico.

167

Palavras-chave: Educação em Direitos Humanos; Violência Escolar; Gênero.

Abstract: This study, a Systematic Literature Review, analyzes Brazilian academic production on Human Rights Education (HRE) as a pedagogical praxis against school violence, understood as a complex and intersectional phenomenon shaped by gender- and sexuality-based oppressions. The method followed the PRISMA 2020 protocol guidelines. Searches were conducted in the Brazilian Digital Library of Theses and Dissertations (BDTD) and the OASIS.br Portal, covering the period from 2015 to 2025. The final corpus consisted of 19 studies (16 dissertations and 3 theses), which were subjected to Content Analysis. The results reveal a gap between the normative framework of HRE and daily school practice. The central axis of analysis points to deficiencies in teacher training (both initial and continuing) as the main obstacle to implementing HRE-based praxis, such as conflict mediation, and to addressing structural gender-based violence and LGBTphobia. It is concluded that while academic production recognizes the transformative potential of HRE, it identifies a gap between

¹ Mestrando em Educação. UFMS - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul-Câmpus de Naviraí.

Recebido em: 06/03/2026

Aprovado em: 22/05/2026

Sistema de Avaliação: *Double Blind Review*

theoretical discourse and school practice, indicating an urgent need for teacher-training policies that articulate human rights, gender, and restorative practices as an ethical and methodological path.

Keywords: Human Rights Education; School Violence; Gender.

1. Introdução

A violência no ambiente escolar emerge como um fenômeno complexo e interseccional que transcende episódios isolados de indisciplina, refletindo as crises sociais, políticas e culturais que atravessam seus muros. Dentre suas manifestações mais agudas, destacam-se as violências motivadas por marcadores de gênero e sexualidade, como o sexismo², a misoginia³ e a LGBTfobia⁴, que impactam negativamente o bem-estar, a permanência e o processo de aprendizagem de estudantes (Silva, 2020; Moura, 2023). Nesse contexto, a escola, enquanto espaço de socialização e formação cidadã, torna-se um campo de disputas onde preconceitos são reproduzidos, mas também onde podem ser desconstruídos.

A perpetuação de uma lógica punitiva, que se mostra limitada, e a naturalização de hierarquias sociais no ambiente escolar podem ser compreendidas a partir da tipologia de Galtung (2005). A superação desse ciclo exige superar a visão reducionista da violência, compreendendo-a em suas dimensões direta (agressões físicas e verbais), estrutural (presente nas injustiças sociais que restringem oportunidades) e cultural (normas, discursos e ideologias que naturalizam a exclusão e a opressão). A superação desse ciclo exige uma abordagem que vá além da mera repressão, demandando uma transformação na cultura escolar.

É nesse cenário que a Educação em Direitos Humanos (EDH) emerge como um referencial ético, político e práxis pedagógica fundamental. A EDH, que ultrapassa a ideia de simples conteúdo curricular, propõe uma reorientação da prática educativa, fundamentada no reconhecimento da dignidade humana, na valorização da diversidade e na construção de relações dialógicas (Candau, 2012). Em plena sintonia com a pedagogia freireana (Freire, 1996), a EDH visa formar sujeitos críticos e conscientes de seus direitos e deveres, capazes de atuar na transformação da realidade.

2 Sexismo refere-se à crença ou atitude que inferioriza ou discrimina alguém com base no seu sexo biológico ou gênero, geralmente manifestada como a crença na superioridade do masculino sobre o feminino.

3 Misoginia diz respeito ao ódio, desprezo ou preconceito enraizado contra mulheres.

4 LGBTfobia corresponde ao preconceito, discriminação ou aversão contra pessoas Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgênero, Queer, Intersexo, Assexuais e outras identidades e orientações sexuais e de gênero.

Estratégias como a mediação de conflitos, entendida aqui como a materialização da práxis da EDH, são frequentemente associadas como ferramentas para a construção de uma cultura de paz. Contudo, apesar do robusto arcabouço teórico que sustenta a importância dessas abordagens, permanece uma lacuna no conhecimento sistematizado sobre como a produção acadêmica brasileira de pós-graduação tem articulado, de fato, a EDH no enfrentamento específico das violências de gênero e sexualidade no contexto escolar.

Diante do exposto, este estudo foi orientado pela seguinte pergunta de pesquisa: De que modo as dissertações e teses brasileiras, defendidas entre 2015 e 2025, têm abordado a interface entre a Educação em Direitos Humanos, a violência escolar e as questões de gênero e sexualidade?

O objetivo geral desta revisão sistemática é, portanto, mapear, analisar e sintetizar a produção científica de programas de pós-graduação brasileiros sobre o tema, a fim de identificar as principais abordagens, as tendências temáticas, as lacunas de pesquisa e as implicações para a formação de docentes e para as políticas educacionais.

O modelo analítico adotado integra a tipologia tridimensional da violência de Galtung (direta, estrutural e cultural) ao referencial da EDH proposto por Candau, fundamentando-se na práxis freireana para a leitura analítica do corpus. Tal costura teórica permite analisar as pesquisas selecionadas não apenas como registros de episódios isolados, mas como indicadores da capacidade (ou limitação) do sistema educacional em converter realidades opressivas em espaços de reconhecimento da dignidade humana.

Por fim, cabe ressaltar que este artigo adota o uso de linguagem inclusiva por meio do plural masculino não marcado (e.g., “submetidos”, “docentes”), reconhecendo todas e todos os sujeitos no discurso. Tal escolha alinha-se à práxis de respeito à diversidade e aos Direitos Humanos defendida ao longo desta pesquisa.

2 Percorso metodológico

O percurso metodológico deste estudo encontra-se organizado de forma cronológica e sistemática, compreendendo o delineamento da pesquisa, a definição das fontes de informação e a estruturação das estratégias de busca. Adicionalmente, detalham-se os critérios de elegibilidade, os processos de seleção dos estudos e extração de dados, culminando nos procedimentos de análise e síntese dos resultados, apresentados pormenorizadamente na sequência deste capítulo.

2.1 Delineamento do estudo

Para desvelar o estado da arte da produção acadêmica, este estudo caracteriza-se como uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL), de abordagem qualitativa. O método foi conduzido em conformidade com as diretrizes do *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA 2020)*, um conjunto de diretrizes de consenso internacional que estabelece um *checklist* e um fluxograma com o objetivo de garantir a transparência, o rigor metodológico e a replicabilidade na comunicação dos processos e achados de revisões sistemáticas da literatura. A análise do corpus foi realizada por meio da Análise de Conteúdo categorial, conforme proposto por Bardin (1977).

2.2 Fontes de informação e estratégia de busca

O levantamento bibliográfico foi realizado entre setembro e outubro de 2025 em duas bases de dados de abrangência nacional: a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e o Portal Brasileiro de Publicações e Dados Científicos em Acesso Aberto (OASIS.br). A escolha dessas fontes justifica-se por agregarem os repositórios oficiais da produção científica dos programas de pós-graduação reconhecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), assegurando a representatividade do *corpus*.

A estratégia de busca foi estruturada em dois eixos complementares, utilizando descritores combinados com os operadores booleanos *AND* e *OR*, com o intuito de abranger tanto as respostas pedagógicas à violência (Eixo 1) quanto as manifestações específicas de gênero e sexualidade (Eixo 2). A seguir, apresenta-se um modelo da estrutura lógica da busca:

- **Busca Eixo 1 (Mediação e Formação):** ("educação em direitos humanos" *OR* "cultura de paz" *OR* "mediação de conflitos" *OR* "práticas restaurativas") *AND* ("violência escolar" *OR* "convivência escolar" *OR* "*bullying*") *AND* ("formação de professores" *OR* "formação docente")
- **Busca Eixo 2 (Gênero e Sexualidade):** ("educação em direitos humanos" *OR* "direitos humanos na escola") *AND* ("violência escolar" *OR* "*bullying*") *AND* ("gênero" *OR* "sexualidade" *OR* "LGBTfobia" *OR* "violência de gênero").

As buscas foram delimitadas ao período de 2015 a 2025, incluindo apenas teses e dissertações em língua portuguesa e com acesso ao texto completo.

A última busca foi realizada em 30 out. 2025, com pesquisa nos campos título e resumo, aplicando-se os filtros: período (2015–2025), idioma (português), tipo de documento (teses e dissertações) e disponibilidade de texto completo.

2.3 Critérios de elegibilidade

Foram aplicados os seguintes critérios de inclusão e exclusão para a seleção dos estudos:

- **Critérios de inclusão:** (1) Ser dissertação de mestrado ou tese de doutorado defendida em programa de pós-graduação brasileiro; (2) Abordar diretamente a EDH, cultura de paz ou estratégias correlatas (ex: mediação de conflitos, justiça restaurativa); (3) Estabelecer uma relação explícita com o fenômeno da violência escolar; (4) Incluir em sua análise as dimensões de gênero e/ou sexualidade; (5) Ter como *locus* de pesquisa a educação básica brasileira.
- **Critérios de exclusão:** (1) Estudos com enfoque exclusivamente clínico, jurídico ou urbanístico, sem articulação pedagógica com a EDH; (2) Pesquisas focadas no ensino superior; (3) Trabalhos que se limitassem a análises estatísticas descritivas sem aprofundamento qualitativo; (4) Trabalhos cujo acesso ao texto completo não estivesse disponível.

2.4 Seleção dos estudos e extração de dados

O processo de seleção foi realizado em duas fases. Na primeira, os títulos e resumos dos registros identificados foram avaliados conforme os critérios de elegibilidade. Na segunda, os textos completos dos estudos pré-selecionados foram lidos para a decisão final de inclusão. A triagem foi conduzida pelo autor, e a decisão final de inclusão ocorreu após leitura integral dos textos.

Os dados dos estudos incluídos foram extraídos e sistematizados em uma planilha, contendo as seguintes variáveis: *ID* do estudo, título, autoria, ano, instituição, nível (mestrado/doutorado), objetivo e metodologia.

2.5 Análise e síntese dos dados

A análise crítica dos dados foi realizada por meio da Análise de Conteúdo categorial temática (Bardin, 1977), seguindo três etapas: (1) pré-análise, com leitura flutuante do material (resumos, introduções e conclusões) para uma impregnação inicial; (2) exploração do material, com a codificação dos trechos relevantes e o agrupamento por similaridade semântica, o que permitiu a construção indutiva de categorias temáticas; e (3) tratamento dos resultados, inferência e interpretação, fase em que as categorias foram consolidadas, descritas e analisadas à luz do referencial teórico do estudo.

3 Resultados e discussões

Os resultados obtidos a partir do levantamento bibliográfico e as etapas subsequentes de refinamento do *corpus* foram sistematizados conforme as diretrizes do protocolo *PRISMA 2020*. Esse procedimento permitiu o acompanhamento visual e sequencial de cada fase da pesquisa, desde a identificação inicial nas bases de dados até a consolidação da amostra final, assegurando o rigor e a transparência metodológica exigidos nesta revisão, conforme ilustrado a seguir.

Figura 1 – Fluxograma *PRISMA 2020* do processo de seleção dos estudos.

Fonte: Elaboração própria (2025), com base no modelo *PRISMA* (Page *et al.*, 2021).

A análise do fluxograma (Figura 1) revela que, embora a busca inicial tenha identificado 38 registros, 11 foram removidos por duplicidade entre as bases BDTD e OASIS.br. Dos 27 relatórios submetidos à avaliação de elegibilidade, a exclusão de 8 trabalhos fundamentou-se em critérios técnicos rigorosos, como o foco em níveis de ensino externos à educação básica, abordagens estritamente jurídicas ou a ausência de articulação entre os eixos temáticos. Assim, o *corpus* final consolidou-se em 19 estudos, distribuídos entre 16 dissertações de mestrado e 3 teses de doutorado, que compõem a base analítica desta pesquisa.

As características detalhadas dos 19 estudos incluídos são apresentadas no Quadro 1. Para fins de organização e análise da evolução temporal da produção acadêmica, os trabalhos foram dispostos em ordem cronológica decrescente (2025–2015), permitindo visualizar a intensificação das pesquisas nos anos mais recentes e o amadurecimento teórico-metodológico do campo. A sistematização evidencia, ainda, uma significativa diversidade regional e interdisciplinar, com a presença de Programas de Pós-Graduação em Educação, Direito,

Enfermagem, Arte e Educação Física, o que reforça o caráter transversal da Educação em Direitos Humanos no enfrentamento da violência escolar.

Quadro 1 – Mapeamento Sistemático das Pesquisas

ID DO ESTUDO	TÍTULO	AUTOR(A)	OBJETIVO	INSTITUIÇÃO, ESTADO E CURSO	ANO
D08	Conflitos no ambiente escolar na perspectiva dos educadores	Patricia de Souza Faria Lima	Compreender estratégias docentes na mediação e transformação de conflitos escolares.	UFV – MG. Mestrado em Educação.	2025
D11	Direito à educação, <i>bullying</i> , <i>cyberbullying</i> e violência de gênero	Cibelle Nunes de Carvalho Moreira	Analisar as comissões de prevenção à violência nas escolas e sua atuação.	UNIFOR – CE. Mestrado em Direito Constitucional.	2025
D17	Violência escolar e educação física: uma proposta de intervenção pedagógica	Camila Regina Soares da Silva	Examinar os impactos do Modelo de Ensino da Responsabilidade Pessoal e Social (MRPS).	UFRRJ – RJ. Mestrado Profissional em Educação Física.	2025
D12	Educação em direitos humanos e enfrentamento às LGBTIfobias	Douglas Luiz de Oliveira Moura	Analisar práticas pedagógicas no enfrentamento às LGBTIfobias sob a perspectiva da EDH.	UFRRJ – RJ. Mestrado em Educação.	2023
D13	Políticas educacionais de enfrentamento à violência escolar	Clarice Alves de Oliveira	Analisar impactos das políticas de enfrentamento à violência escolar no Piauí.	UFMA – MA. Mestrado em Formação Docente em Práticas Educativas.	2023
D14	Cartilha educacional sobre <i>bullying</i> transfóbico	Marclineide Nóbrega de Andrade Ramalho	Avaliar o efeito de uma cartilha educacional sobre atitudes de professores.	UFPE – PE. Doutorado em Enfermagem.	2023
D15	A educação em direitos humanos na formação de professores(as)	Sandra Soceki da Rocha	Analisar como a temática de direitos humanos é implementada na formação docente.	UFPR – PR. Mestrado em Educação.	2023

D04	Fatores associados à violência escolar e qualidade de vida	Ariany Cristine do Nascimento Farias	Identificar situações de violência e implicações na qualidade de vida dos adolescentes.	UFPE – PE. Mestrado em Saúde da Criança e do Adolescente.	2022
D07	Meninas diante da história: gênero, participação e violência	Andréa Moraes Lamim	Identificar situações de violência entre meninas e percepções sobre igualdade de direitos.	UEPG – PR. Mestrado Profissional em Ensino de História.	2021
D01	Prevenção do <i>bullying</i> na escola: gênero discursivo <i>videoclipe</i>	Cristiane Marques de Araujo	Elaborar, aplicar e analisar uma sequência didática com <i>videoclipe</i> para promover o letramento digital.	UNOPAR – PR. Mestrado em Metodologias para o Ensino de Linguagens.	2020
D02	Contribuições do teatro do oprimido na cultura de paz	Visleine Reis Barbosa	Observar experiências teatrais com jovens internos e suas contribuições para a Cultura de Paz.	UnB – DF. Mestrado Profissional em Arte.	2020
D05	Saber da não violência na formação docente	Iara da Silva Ferrão	Investigar o saber da não violência e os processos autocompositivos na formação docente.	UFSM – RS. Doutorado em Educação.	2020
D06	Paz para estudar: a mediação de conflitos na escola	Rossana Cussi Jeronimo	Investigar o impacto da mediação de conflitos na inclusão e cultura de paz escolar.	UFTM – MG. Mestrado em Educação.	2020
D18	Compreensões e práticas docentes frente às LGBTIfobias	Luciano Marques da Silva	Investigar compreensões docentes sobre ações frente à LGBTIfobia.	UFRRJ – RJ. Doutorado em Educação.	2020
D03	Conflitos entre crianças e desenvolvimento moral	Ana Paula da Silva Campos	Investigar como professores avaliam conflitos e estratégias para promover mediação.	UnB – DF. Mestrado em Educação.	2019
D16	Mediação de conflitos na formação continuada em EDH	Maria de Fátima Ricardo dos Santos	Investigar a mediação de conflitos na formação	UFPB – PB. Mestrado em Educação.	2019

			continuada de professores.		
D19	Os desafios na resolução de conflitos: práticas restaurativas	Maria do Socorro Souza	Analisar os efeitos da política pública de justiça restaurativa nas escolas.	UECE – CE. Mestrado Profissional em Planejamento e Políticas Públicas.	2019
D10	Professor Mediador Escolar e Comunitário (PMEC)	Edileuza Donizete Rocha Miranda	Problematizar a efetividade da mediação escolar e suas boas práticas.	UNOESTE – SP. Mestrado em Educação.	2016
D09	Círculos da paz: práticas restaurativas no Tocantins	Julianne Freire Marques	Refletir sobre a justiça restaurativa como meio de pacificação social.	UFT – TO. Mestrado em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos.	2015

Fonte: Elaboração própria (2025).

3.1 Perfil da produção acadêmica

A análise quantitativa do *corpus* revela três tendências principais. Primeiramente, a distribuição temporal indica um interesse crescente pelo tema. Embora o período analisado se inicie em 2015, 63,2% dos trabalhos foram defendidos a partir de 2019, com picos expressivos em 2019, 2020 e 2023. Esse aumento reflete uma maior sensibilidade acadêmica às pautas de direitos humanos e gênero no cenário educacional brasileiro recente.

Nota-se que, embora haja uma predominância natural de pesquisas vinculadas a Programas de Pós-Graduação em Educação, o tema da violência escolar transborda para outros campos do saber. A presença de estudos em áreas como Direito Constitucional, Enfermagem e Arte revela que o fenômeno da violência de gênero e sexualidade na escola é compreendido pela academia como um problema complexo e multidimensional, que exige um olhar interdisciplinar para além das fronteiras pedagógicas tradicionais.

Figura 2 - Distribuição das pesquisas por ano de publicação

Fonte: Elaboração própria (2025).

O aumento da produção acadêmica a partir de 2019, evidenciado na figura 2, sugere uma resposta da academia às urgências sociais e políticas do Brasil contemporâneo. Esse movimento reflete uma busca por referencial ético-político e por intervenções, como a mediação de conflitos, que possam superar a lógica punitiva e enfrentar as manifestações agudas de violência, em especial aquelas motivadas por marcadores de gênero e sexualidade. Em sintonia com a perspectiva freireana, a intensificação da pesquisa demonstra o reconhecimento da EDH como uma práxis capaz de formar sujeitos críticos, aptos a atuar na transformação da realidade, embora o desafio persista em materializar esse ideal no cotidiano escolar.

Em segundo lugar, a distribuição por nível acadêmico evidencia uma predominância esmagadora de dissertações de mestrado ($n=16$; 84,2%) em detrimento de teses de doutorado ($n=3$; 15,8%). Este dado sugere que o campo de pesquisa, embora em expansão, ainda se encontra em um estágio de mapeamento de problemas e análise de intervenções pontuais, com menor número de investigações de fôlego que proponham modelos teóricos ou análises longitudinais. A concentração no nível de mestrado indica uma fase de transição epistemológica, onde a urgência pela resolução de problemas imediatos sobrepõe-se, temporariamente, ao desenvolvimento de constructos teóricos de longo prazo.

Portanto, a assimetria observada convoca a comunidade acadêmica a transcender o plano descritivo, fomentando investigações de fôlego doutoral que avaliem a sustentabilidade das políticas de mediação e o impacto real da EDH na cultura escolar brasileira.

Figura 3 - Distribuição por Nível Acadêmico

Fonte: Elaboração própria (2025).

A predominância de dissertações de mestrado (84,2%), conforme a figura 3, indica que a pesquisa no campo tem se concentrado em diagnósticos locais e na avaliação de propostas interventivas pontuais, o que é crucial para mapear o problema.

Contudo, a escassez de teses (15,8%) sinaliza uma carência de estudos de maior profundidade, que poderiam desenvolver modelos teóricos mais robustos ou avaliar políticas públicas e programas de formação docente de forma sistêmica e longitudinal. Essa assimetria reflete a tensão entre o discurso teórico da EDH, que exige uma reorientação profunda da prática educativa e uma transformação na cultura escolar, e a prática acadêmica, que, majoritariamente, se limita a intervenções de escopo restrito.

A superação desse ciclo de violência, nas dimensões direta, estrutural e cultural (Galtung, 2005), exige justamente um avanço para investigações que ofereçam o “saber da não violência” como eixo estruturante da formação.

Por fim, a distribuição geográfica da produção é desigual. As regiões Sudeste e Nordeste concentram, cada uma, 31,6% dos estudos, somando 63,2% do total. A região Sul aparece com 21,0%, seguida pelo Centro-Oeste com 10,5% e pela região Norte, com apenas um estudo (5,3%). A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) destacou-se como a instituição com a maior concentração de produções no *corpus* selecionado (n=3). Essa centralidade evidencia a importância de polos acadêmicos que mantêm linhas de pesquisa consolidadas voltadas especificamente para as interseções entre gênero, sexualidade e práticas pedagógicas.

Essa assimetria indica que o debate acadêmico sobre o tema é mais consolidado em certos centros de pesquisa, o que pode limitar a compreensão das diversas realidades escolares do país.

Figura 4 - Distribuição das pesquisas por Região

Fonte: Elaboração própria (2025).

A concentração geográfica da produção no Sudeste e Nordeste, como demonstrado na Figura 4, levanta a questão da desigualdade epistemológica no campo. A agenda de pesquisa e as estratégias de enfrentamento à LGBTfobia e de mediação de conflitos podem estar sendo moldadas pelas realidades e pelos recursos institucionais dessas regiões, sem dialogar efetivamente com a diversidade de contextos educacionais do Brasil.

A sub-representação de vastas áreas do território nacional, em especial a região Norte, com apenas 5,3% dos estudos, limita a generalização dos achados e a capacidade de a EDH se materializar como uma práxis que valoriza a diversidade e promove o reconhecimento da dignidade humana em todos os cantos do país (Candau, 2012). Essa disparidade sugere a necessidade urgente de fomentar pesquisas que articulem a EDH com as especificidades regionais, superando a visão reducionista da violência e de suas formas de enfrentamento.

3.2 Análise temática

A análise de conteúdo do *corpus* permitiu a identificação de quatro categorias temáticas inter-relacionadas, que desvelam as tensões e os focos centrais da produção acadêmica sobre o tema.

Categoria 1: Práticas de Mediação de Conflitos e Cultura de Paz. Esta foi a abordagem mais frequente, presente em estudos que investigam a implementação de estratégias de Justiça Restaurativa (JR), como os "Círculos de Paz" e comitês de mediação, como alternativas à insuficiente lógica punitiva (Marques, 2015; Oliveira, 2023; Souza, 2019). Os achados apontam para o potencial dessas práticas na melhoria da convivência, mas também revelam desafios como a falta de apoio institucional e a necessidade de formação específica para os mediadores (Miranda, 2016).

Categoria 2: Gênero, Sexualidade e Enfrentamento a Fobias. Os estudos desta categoria focam nas manifestações específicas da violência de gênero e LGBTfobia. As

pesquisas são unânimes em descrever a escola como um ambiente hostil, onde a violência cultural é frequentemente normalizada como "brincadeira" (Moura, 2023). A transfobia, em particular, é apontada como um fator de exclusão, evasão escolar e regulação dos corpos (Silva, 2020). Intervenções pedagógicas, como o uso de materiais educativos, mostraram-se eficazes para desconstruir preconceitos entre docentes (Ramalho, 2023), enquanto outros estudos destacam que estudantes do sexo feminino são as principais vítimas de *bullying* e *cyberbullying* (Lamim, 2021; Moreira, 2025).

Categoria 3: Formação Docente, Currículo e Políticas para a EDH. Esta categoria transversal é o eixo central que conecta as demais. A principal conclusão que emerge da quase totalidade dos estudos é a profunda deficiência na formação de docentes, tanto inicial quanto continuada, para lidar com os temas da EDH como uma práxis, da mediação de conflitos e da diversidade sexual e de gênero. Pesquisas indicam que os docentes se sentem despreparados, sem fundamentação teórica e prática para gerir conflitos de forma dialógica (Campos, 2019; Lima, 2025). Análises de Projetos Pedagógicos de Cursos (PPCs) mostram que, mesmo quando a EDH está presente, temas como gênero e sexualidade são tratados de forma superficial (Rocha, 2023), longe de ser um eixo estruturante da práxis pedagógica. A necessidade de programas de formação continuada é um clamor uníssono (Ferrão, 2020; Santos, 2019).

Categoria 4: Análise e Prevenção de Violência e *Bullying*. Este grupo de trabalhos se dedica a analisar o fenômeno da violência em si, com forte ênfase no *bullying*. Estudos correlacionais demonstram a associação entre vitimização por violência e piores índices de qualidade de vida e saúde mental entre adolescentes (Farias, 2022). Diversas propostas de intervenção pedagógica são exploradas, como o uso de sequências didáticas com recursos audiovisuais (Araujo, 2020) e a aplicação de modelos de ensino focados na corresponsabilidade pessoal e social nas aulas de Educação Física (Silva, 2025), ambas com resultados positivos na redução de comportamentos agressivos.

3.3 Discussão dos resultados

A análise crítica dos resultados desta revisão sistemática revela um campo de pesquisa em franca expansão, mas que reflete as tensões da própria prática educacional, marcada por desafios estruturais significativos. O crescimento da produção acadêmica a partir de 2019 sinaliza uma resposta da academia às urgências sociais e políticas do Brasil contemporâneo. Contudo, o perfil dessa produção, majoritariamente concentrada no nível de mestrado e em

eixos geográficos específicos, tem implicações diretas sobre o tipo de conhecimento que está sendo gerado.

A predominância de dissertações (84,2%) sugere que a pesquisa tem se dedicado a diagnósticos locais e à avaliação de intervenções pontuais, que são cruciais para o mapeamento do problema. No entanto, a escassez de teses de doutorado (15,8%) aponta para uma carência de estudos de maior fôlego, que poderiam avançar na construção de modelos teóricos e metodológicos mais robustos, na avaliação longitudinal de políticas públicas ou no desenvolvimento de programas de formação docente sistêmicos e escaláveis.

Da mesma forma, a concentração geográfica no Sudeste e Nordeste (63,2%) indica que a agenda de pesquisa pode estar sendo moldada pelas realidades e pelos recursos institucionais dessas regiões. Isso levanta uma questão crítica sobre a generalização dos achados: as estratégias de mediação de conflitos e de enfrentamento à LGBTfobia desenvolvidas e testadas em grandes centros urbanos do Sudeste são diretamente aplicáveis às realidades de escolas rurais na região Norte, que possui apenas um estudo no *corpus*?

A sub-representação de vastas áreas do território nacional é uma limitação não apenas desta revisão, mas do próprio campo de estudo, que corre o risco de produzir um conhecimento que não dialoga com a diversidade de contextos educacionais do Brasil.

O achado mais contundente e transversal desta revisão é a identificação da formação docente como o principal nó crítico. As quatro categorias temáticas convergem para este ponto. A práxis da mediação (Categoria 1) falha ou é implementada de forma superficial não por defeitos intrínsecos ao método, mas pela falta de preparo dos educadores para aplicá-las como ferramenta pedagógica e dialógica, como apontam Campos (2019) e Lima (2025).

O enfrentamento à violência simbólica e estrutural de gênero (Categoria 2) é dificultado pelo desconhecimento e pelos preconceitos dos próprios docentes, que necessitam de formação para desconstruir suas visões e adquirir ferramentas pedagógicas adequadas (Ramalho, 2023; Silva, 2020). A recorrência desse diagnóstico sugere que a formação continuada em EDH não tem atingido a profundidade necessária para confrontar a violência cultural cristalizada no ambiente escolar.

Este cenário desvela um profundo abismo entre o ideal da EDH, consagrado em políticas e diretrizes curriculares, e a práxis pedagógica cotidiana. A EDH, para ser efetiva, não pode ser apenas um ideal abstrato, ela precisa se materializar em saberes e práticas concretas.

Conforme argumenta Freire (1996), a prática educativa exige saberes que transcendem o conteúdo técnico, abarcando uma dimensão ética e política. Os estudos analisados mostram que é justamente essa dimensão que está ausente na formação da maioria dos docentes.

Eles não são formados para o diálogo crítico, para a mediação como práxis, para o reconhecimento da diversidade como valor, mas sim para uma prática que, muitas vezes, reproduz a "violência cultural" (Galtung, 2005) da sociedade e a lógica punitiva.

Portanto, a análise interseccional dos 19 estudos sugere que as respostas para a violência escolar não podem se limitar a programas ou intervenções isoladas. Elas dependem de uma mudança estrutural na forma como os docentes são formados no Brasil, uma mudança que posicione a Educação em Direitos Humanos não como um apêndice, mas como a práxis pedagógica estruturante do currículo de formação docente.

4. Considerações finais

Esta revisão sistemática da literatura mapeou e analisou a produção acadêmica brasileira (2015–2025) sobre a articulação entre Educação em Direitos Humanos, violência escolar, gênero e sexualidade. A análise dos 19 estudos selecionados permitiu responder à pergunta de pesquisa, revelando que a produção científica sobre o tema, embora crescente e relevante, aponta para um consenso crítico: o principal entrave para a superação das tensões geradas pela violência escolar de gênero e sexualidade é a deficiência sistêmica na formação de docentes.

Os estudos indicam que abordagens como a mediação de conflitos, como práxis da EDH, são reconhecidas como potentes ferramentas para a construção de uma cultura de paz. No entanto, sua efetividade é minada pela falta de preparo teórico e prático dos educadores, que frequentemente se veem desamparados para lidar com a complexidade dos conflitos e com as manifestações de LGBTfobia, perdendo a chance de transformar o conflito em oportunidade pedagógica.

O estudo evidenciou que a literatura acadêmica brasileira identifica um abismo entre o discurso das políticas de EDH e a realidade da formação e da prática docente. Para que a EDH deixe de ser um ideal teórico e se torne uma práxis pedagógica transformadora e emancipatória, é imperativo investir em políticas públicas de formação, inicial e continuada, que capacitem os docentes a se tornarem mediadores de conflitos e promotores ativos de uma cultura de paz, de reconhecimento da diversidade e de fortalecimento da cidadania democrática.

Cabe salientar que esta revisão possui limitações que devem ser consideradas. Primeiramente, a busca foi restrita a teses e dissertações, excluindo artigos de periódicos, livros

e capítulos, o que pode não representar a totalidade da produção acadêmica sobre o tema. Em segundo lugar, a ausência de um protocolo de revisão registrado previamente e de uma avaliação formal do risco de viés dos estudos incluídos são limitações metodológicas. Por fim, a estratégia de busca, embora abrangente, pode não ter capturado todos os trabalhos relevantes. Essas limitações, contudo, não invalidam os achados, mas sugerem caminhos para futuras investigações.

Outro aspecto relevante é que os resultados deste estudo têm implicações diretas para o avanço das pesquisas, da prática pedagógica e da implementação de políticas públicas educacionais.

Em relação à pesquisa, recomenda-se que futuros estudos se dediquem a suprir as lacunas geográficas identificadas, fomentando pesquisas nas regiões Norte e Centro-Oeste, além de investigações longitudinais que avaliem o impacto de programas de formação continuada em EDH são cruciais, assim como estudos que explorem a percepção dos próprios estudantes sobre as práticas de mediação e o clima escolar.

Quanto à prática pedagógica, os achados reforçam a necessidade de que os docentes busquem formação em mediação de conflitos e em temáticas de gênero e sexualidade, bem como a implementação de projetos pedagógicos que utilizem práxis restaurativas, como os círculos de diálogo, pode ser uma estratégia eficaz para construir um ambiente escolar mais seguro e inclusivo.

Por fim, no que tange às políticas públicas educacionais, é urgente que as secretarias de educação e as instituições de ensino superior revisem os currículos de licenciatura para incorporar, de forma transversal e aprofundada, a Educação em Direitos Humanos. Ademais, as políticas de formação continuada devem ser permanentes e oferecer ferramentas práticas para que os docentes possam mediar conflitos e combater todas as formas de discriminação.

REFERÊNCIAS

ARAUJO, Cristiane Marques de. **Prevenção do bullying na escola: a utilização do gênero discursivo *videoclipe* via sequência didática**. 2020. 130 f. Dissertação (Mestrado em Metodologias para o Ensino de Linguagens e suas Tecnologias) – Universidade Pitágoras Unopar, Londrina, 2020. Disponível em: <https://repositorio.pgsscogna.com.br/handle/123456789/37977>. Acesso em: 28 out. 2025.

BARBOSA, Visleine Reis. **Contribuições do teatro do oprimido na construção de uma cultura de paz na escola da UNIRE (Unidade de Internação do Recanto das Emas)**. 2020. 99 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Arte) – Universidade de Brasília, Brasília,

2020. Disponível em: <https://repositorio.unb.br/handle/10482/40276>. Acesso em: 28 out. 2025.

BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. Lisboa: Edições 70, 1977.

CAMPOS, Ana Paula da Silva. **Conflitos entre crianças e desenvolvimento moral na perspectiva de professores dos primeiros anos do ensino fundamental**. 2019. 119 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade de Brasília, Brasília, 2019. Disponível em: <https://repositorio.unb.br/handle/10482/37415>. Acesso em: 27 out. 2025.

CANDAU, Vera Maria. (org.). **Educação em direitos humanos: desafios da contemporaneidade**. Petrópolis: Vozes, 2012.

FARIAS, Ariany Cristine do Nascimento. **Fatores associados à violência escolar e qualidade de vida em adolescentes**. 2022. Dissertação (Mestrado em Saúde da Criança e do Adolescente) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2022. Disponível em: <https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/48798>. Acesso em: 30 out. 2025.

FERRÃO, Iara da Silva. **Saber da não violência na formação docente: processos autocompositivos como mediação às violências no contexto escolar**. 2020. 201 f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2020. Disponível em: <https://repositorio.ufsm.br/handle/1/22967>. Acesso em: 29 out. 2025.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

GALTUNG, Johan. **Paz por meios pacíficos: paz e conflito, desenvolvimento e civilização**. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2005.

GIL, Antonio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

JERONIMO, Rossana Cussi. **Paz para estudar: a mediação de conflitos na escola para uma cultura de paz**. 2020. 129 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, 2020. Disponível em: <https://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/1096>. Acesso em: 28 out. 2025.

LAMIM, Andréa Moraes. **Meninas diante da História: gênero, participação e violência – um estudo em Ponta Grossa, PR (2020)**. 2021. 149 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de História) – Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, 2021. Disponível em: <https://tede2.uepg.br/jspui/handle/prefix/3415>. Acesso em: 29 out. 2025.

LIMA, Patricia de Souza Faria. **Conflitos no ambiente escolar na perspectiva dos educadores de uma escola de ensino médio em tempo integral**. 2025. 92 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2025. Disponível em: <https://locus.ufv.br/handle/123456789/32284>. Acesso em: 02 out. 2025.

MARQUES, Julianne Freire. **Círculos da paz: práticas restaurativas como instrumento de acesso à justiça nas escolas do Tocantins**. 2015. 136 f. Dissertação (Mestrado em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos) – Universidade Federal do Tocantins, Palmas, 2015. Disponível em: <https://repositorio.uft.edu.br/handle/11612/139>. Acesso em: 27 out. 2025.

MIRANDA, Edileuza Donizete Rocha. **Professor Mediador Escolar e Comunitário – (PMEC): problematizando as consideradas boas práticas**. 2016. 182 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2016. Disponível em: <http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1003>. Acesso em: 27 out. 2025.

MOREIRA, Cibelle Nunes de Carvalho. **Direito à educação, o Bullying, o Cyberbullying e a violência de gênero: estudo de caso a partir do programa PREVINE**. 2025. 139 f. Dissertação (Mestrado em Direito Constitucional) – Universidade de Fortaleza, Fortaleza, 2025. Disponível em: <https://biblioteca.sophia.com.br/terminalri/9575/acervo/detalhe/595638>. Acesso em: 02 out. 2025.

MOURA, Douglas Luiz de Oliveira. **Educação em direitos humanos e enfrentamento às LGBTIfobias: narrativas de professoras/es do curso normal**. 2023. 89 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2023. Disponível em: <https://rima.ufrj.br/jspui/handle/20.500.14407/19753>. Acesso em: 01 out. 2025.

OLIVEIRA, Clarice Alves de. **Políticas educacionais de enfrentamento às situações de violência escolar: uma análise da atuação do Comitê de Mediação de Conflitos em uma escola de tempo integral de Imperatriz-MA**. 2023. 135 f. Dissertação (Mestrado em Formação Docente em Práticas Educativas) – Universidade Federal do Maranhão, Imperatriz, 2023. Disponível em: <https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/5143>. Acesso em: 01 out. 2025.

PAGE, Matthew J. *et al.* **The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews**. *BMJ*, v. 372, n. 71, p. 1-9, 2021. DOI: 10.1136/bmj.n71. Disponível em: <https://www.bmj.com/content/372/bmj.n71>. Acesso em: 28 out. 2025.

RAMALHO, Marclineide Nóbrega de Andrade. **Cartilha educacional sobre bullying transfóbico no preconceito à diversidade de gênero de professores do ensino fundamental II: validação e efeito da intervenção**. 2023. 248 f. Tese (Doutorado em Enfermagem) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2023. Disponível em: <https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/52018>. Acesso em: 01 out. 2025.

ROCHA, Sandra Soceki da. **A educação em direitos humanos na formação de professores(as): um estudo a partir de Projetos Pedagógicos de Cursos de Licenciatura**. 2023. 147 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2023. Disponível em: <https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/87316>. Acesso em: 01 out. 2025.

SANTOS, Maria de Fátima Ricardo dos. **A mediação de conflitos: uma possibilidade para formação continuada de professores na perspectiva da Educação em Direitos Humanos**. 2019. 119 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2019. Disponível em: <https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/18528>. Acesso em: 27 out. 2025.

SILVA, Camila Regina Soares da. **Violência escolar e educação física: uma proposta de intervenção pedagógica em uma escola no Rio de Janeiro**. 2025. 129 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Educação Física em Rede Nacional) – Universidade Federal Rural

do Rio de Janeiro, Seropédica, 2025. Disponível
em: <https://rima.ufrjr.br/jspui/handle/20.500.14407/22016>. Acesso em: 02 out. 2025.

SILVA, Luciano Marques da. **Quem vê cara não vê orientação, nem a identidade de gênero: compreensões e práticas docentes frente às LGBTIfobias na escola.** 2020. 180 f. Tese (Doutorado em Educação, Contextos Contemporâneos e Demandas Populares) – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2020. Disponível
em: <https://rima.ufrjr.br/jspui/handle/20.500.14407/9923>. Acesso em: 29 out. 2025.

SOUZA, Maria do Socorro. **Os desafios na resolução de conflitos no ambiente escolar: uma abordagem sobre as práticas restaurativas na educação.** 2019. 147 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Planejamento e Políticas Públicas) – Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, 2019. Disponível
em: <https://siduece.uece.br/siduece/trabalhoAcademicoPublico.jsf?id=89827>. Acesso em: 27 out. 2025.